

ISSIQXONADA POMIDOR YETISHTIRISHNING AFZALLIK TOMONLARI

M.M.Mahmudov,

talaba, TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Anotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining turmush darajasining o'sishi, oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga bo'lgan talabi, yil davomida ularni sabzavot va ko'katlarga, gullarga, ko'chatlarga bo'lgan ehtiyojlarining o'sib borayotganligi sababli aholining ehtiyojini qondirishda issiqxonalarining roli tobora o'sib bormoqda. Bugungi davrda dehqonlarimiz tomonidan issiqxonada yilning nomavsum davrlarida ham sarxil, servitamin mahsulotlar bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: F1 Bella, Vindetta, Bona, Menxir, Vilasko, Elpida, Sayxun, pomidor, issiqxona, stimulyator

Issiqxonada pomidor va bodringdan mo'l hosil olishda narxi qimmat chet el duragaylarini sotib olib yetishtirish va mineral o'g'itlarni ko'p qo'llashning o'zi yetarli emas. Barcha agrotexnik chora-tadbirlarni maqbul muddat va me'yorlarda bajarish, ekinlar uchun qulay mikroiklim yaratish mo'l va sifatli hosil garovidir. Issiqxonalarda pomidor, uch mavsumda yetishtiriladi, ya'ni yozgi-kuzgi, oraliq va qishki-bahorgi mavsumlardir. Kuzgi-qishki mavsumda etishtiriladigan ekinlar urug'i ko'chatxonaga iyun oyining oxiri iyul boshlarida sepiladi. Bunda pomidorning F1 Bella, Vindetta, Bona, Menxir, Vilasko, Elpida, Sayxun, kabi turlarini ekish tavsiya etiladi.

Salqin kunlar boshlanishi bilan avgust oyining birinchi o'n kunligida ekilgan pomidorning 30-35 kunlik ko'chatlari issiqxonadagi doimiy joyga o'tqaziladi, Noyabr oyiga kelib esa, pomidorlarning o'sishi va rivojlanishi birmuncha pasayadi. Bunga quyoshsiz, bulutli kunlarning ko'p bo'lishi, salqin tushib qolishi sabab. Butun e'tibor haroratni tutib turishga qaratiladi, ya'ni issiqxona ichidagi harorat kunduzi +22...+24, kechasi +18...+20 daraja ushlab turilishi lozim. Shuningdek, o'simlik

quyosh nuriga yaxshiroq to'yinishi uchun issiqxona oynalarini yaxshilab yuvish kerak bo'ladi. Isitish va shamollatish tizimi soz ishlashini ta'minlash kerak. Noyabrda azotli o'g'itlardan ko'ra, ko'proq kaliyli o'g'itlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda kaliy xlorid o'rniga kaliy sulfat solish tavsiya etiladi. Shuningdek, makroo'g'itlar bilan mikrounsurlar eritmasi o'simlik barglariga purkab turilsa, ko'chatlar tez rivojlanib, hosildorlik oshadi. Lekin bu oyda pomidor gullarining tabiiy changlanishi va meva tugishi qiyinlashadi. Bu ayrim ko'chatlarning gullari to'kilishi, changlangan taqdirda ham xunuk, xaridorbop bo'lmagan hosil tugishiga olib kelishi mumkin. Sabzavotkorning o'zi ko'chatlarga yordam berib yuborishi mumkin. Bunda changlanishga yordam beruvchi maxsus stimulyator vositalardan foydalaniladi. Bunday stimulyatorlarga «TU», «Polistimulin 2» va «Tomaton»larni misol keltirsa bo'ladi. Ushbu stimulyatorlar bilan ishlov berilganda hosildorlik oshib, mevalar tezroq pishib yetiladi. Kuzgi-qishki mavsumda harorat va yorug'likning tobora pasayib borishi, havodagi namlikning yuqori bo'lishi pomidorlarni turli kasalliklarga chidamsiz qilib qo'yadi. Ularga quydagi kasalliklar tushishi mumki. Kuzgi-qishki mavsumda issiqxonadagi pomidor ekiniga, asosan, makrosporioz, fitoftorioz, qo'ng'ir dog'lanish, kulrang chirish, boshqa turli virusli va zamburug'li kasalliklar tushadi. Zamburug'li kasalliklarga qarshi «Folikur», «Folikop» (10 litr suvga 8 grammdan), «Ridomil gold» (10 litr suvga 10 gramm), «Kvadrin» (10 litr suvga 2 gramm) fungitsidlari yaxshi samara beradi. Yorlig'ida qanday qo'llanishi yozilgan bo'ladi. Virusli kasalliklarning oldini olish uchun issiqxonadagi tashuvchi zararkunandalarga qarshi kurashish talab etiladi. Yana kasallangan o'simlikka yog'sizlantirilgan sut (10 litr suvga 1 litr sut miqdorida) eritmasi bilan ishlov berish mumkin. Shuningdek, o'simlikni makro va mikrounsurlar (magniy, kaliy, rux, oltingugurt kabi) bilan oziqlantirish tavsiya etiladi. Issiqxonada pomidorlarni parvarishlash jarayonida pomidor ko'chatini doimiy ravishda ipga o'rab turish talab etiladi. Bachkilar o'sib ketmasidan chilpib turilishi kerak. Tuprog'ini doim yumshatib turish lozim. Shuningdek, noyabrda issiqxonada qishki-bahorgi mavsum

uchun ko‘chat tayyorlash ishlari ham olib boriladi. Ko‘chat tayyorlash noyabrning ikkinchi o‘n kunligida urug‘lar bir oy oldin tayyorlangan maxsus oziqali 10x10 yoki 8x8 santimetr o‘lchamli tuvakchalarga ekiladi. Tuvakchalar esa 1-2 oy oldin chirindi go‘ng, unumdor tuproq, o‘tgan yilgi daraxt qipig‘i (1:1 nisbatda)dan tayyorlanadi. Urug‘ sepilishidan oldin suvda eruvchi fungitsidlardan «Mokap» va «Vidat L» bilan ishlov berilishi kerak. Umuman, ko‘chatlar maxsus ko‘chatxonalarda yetishtirilgani ma’qul. Harorat urug‘ ekilganidan so‘ng +20...+24 daraja bo‘lishi lozim. Ko‘chatlar unib chiqqandan so‘ng haroratni 2-3 darajaga pasaytirish mumkin. Ko‘chatlarda 2-3 ta chin barg paydo bo‘lgach, muntazam mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirib, suv quyilib turiladi. 50-55 kunlik ko‘chatlar esa dekabr oyi oxiri, yanvar oyi boshlarida issiqxonadagi doimiy joyiga ko‘chirib o‘tqaziladi.

Pomidor ko‘chatlari doimiy joyga avvaldan sug‘orib qo‘yilgan egatlarga avgust oyi boshlarida o‘tqaziladi. Ekib bo‘lingandan so‘ng egatlarga suv taraladi. Shundan so‘ng ular kanop yoki polipropilen iplarga tortiladi. Ekinlarga bitta poya qoldirib shakl beriladi. Birinchi haqiqiy barg chiqarganida ko‘chatlar chirigan go‘ng bilan 2–3 sm qalinlikda ko‘miladi. Bu yosh nihollar poyasining baquvvat o‘shishga yordam beradi, chunki harorat yuqori bo‘lgani sababli, poyalar so‘lib qolishi mumkin. Nihollar 3–4 tadan haqiqiy barg chiqargandan so‘ng yorug‘lik bilan ko‘proq to‘yinishi uchun issiqxona yuzasi yaxshilab yuvilishi lozim. Vegetatsiya davrida ko‘chatlar ildizi va barglari orqali oziqlantirib turiladi. Ko‘chatlar 15–20 kundan keyin yana bir bor ipga tortiladi va o‘simlik atrofi chopiq qilinadi. Shundan so‘ng mineral o‘g‘itlar solinib, sug‘oriladi. Keyinchalik pomidor o‘simligiga shakl beriladi va asosiy poya qoldirilib yon bachkilari olib turiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Agrosanoat firmalarini tashkil etish bo‘yicha hujjatlar to‘plami., prof. A.Jo‘raev rahbarligida tayyorlangan. Toshkent, 2006-yil. 2. X.C. Bo‘riev, A.G. Abdullaev Tomorqa sabzavotchiligi. T., .Mehnat., 1994-y.

2. G'.A. Samatov, J.Y. Yodgorov, I.B. Rustamovna .Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish... Darslik. .O'zbekiston milliy ensiklopediyasi .. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2008-y.
3. 4. J.Y. Yodgorov, S. Muhammedov Sabzavotchilik va bog'dorchilik ekonomikasi, ularda ishning tashkil etilishi
4. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.
6. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
7. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 60-65.
8. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
9. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
10. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).

11. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
12. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
13. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.
14. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
15. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
16. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>